

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....7	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....12	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....19	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....26	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....30	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....35	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....40	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....45	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....50	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....55	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....63	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....72	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....76	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....82	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атхамовна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕННОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ БИЛАН ОГ'РИГАН АYOЛЛАРДА УЛЬТРАТОВУШЛИ КАВИТАТСИЯНИНГ VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY RASSTROYSTVAХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBEVISE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

UDK 618. 1:615.357

Zaripova D.Ya
Buxoro davlat tibbiyot institute
Buxoro, O'zbekiston
Sadulloeva I.Q.
Buxoro davlat tibbiyot institute
Buxoro, O'zbekiston.

PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BOKIMYOVIY VA FUNKSIONAL MARKERLARI

For citation. Zaripova D.Ya., Sadulloeva I.Q. Biochemical and functional markers of perimenopausal osteoporosis, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 223-228

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8333633>

ANNOTATSIYA

Dolzarliligi. Inson umri hayot sifati oshishi bilan birga uzaytgan bir vaqtda ayollar hayotining 1/3 qismini perimenopauza davrida o'tkazmoqdalar. Ammo bu holat o'zining ayrim muammolariga ega bo'lib, ularda biri osteoporozdir. Tadqiqotning maqsadi. Perimenopauza davrida ayollarda osteoporozni bashorat qilish va unga erta tashxis qo'yishda biokimyoviy markerlarning o'rni aniqlash va baholashdan iborat. Materiallar va usullar. Tadqiqotning ob'ektini perimenopauza davrida osteoporoz rivojlanishi xavf omillari bo'lgan 121 nafar ayol tashkil qildi. Ular shartli ravishda 3 guruhga bo'lib o'rganildi. Tadqiqot natijalari. Magniy, kaltsiy va estradiol miqdoridan normopeniyali ayollar ko'rsatkichlariga nisbatan osteopeniya va osteoporozli ayollarda yuqoridagilarning miqdori sezilarli darajada past bo'lganligi aniqlandi. Bundan tashqari, ishqoriy fosfatazaning miqdori va densitometrik ko'rsatkich – T-mezon, aksincha, nisbatan yuqori bo'lganligi kuzatildi. Xulosa. Kasallik belgilari namoyon bo'lguniga qadar osteopeniya bosqichida transdermal sprey yordamida o'tkazilgan MGT va metabolik terapiya (kaltsiy D3, aleandron kislotasi), osteoporoz profilaktikasini amalga oshirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: perimenopauza, osteoporosis, MGT, xavf omillari, T-mezon

Зарипова Д.Я.

Бухарский государственный медицинский институт
Бухара, Узбекистан
Садуллоева И.Қ.
Бухарский государственный медицинский институт
Бухара, Узбекистан

БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА

АННОТАЦИЯ

Актуальность. С повышением качества жизни человек стал жить дольше, данное положение привело к тому что женщины на сегодняшний день проводят 1/3 своей жизни в перименопаузальном периоде. Но данный период имеет свои отдаленные проблемы в виде остеопороза. **Цель исследования.** Определить биохимические маркеры остеопороза на ранних стадиях его развития. **Материалы и методы.** Нами были выбраны 121 женщин перименопаузального периода в качестве объекта исследования, они были разделены на 3 группы. **Результаты исследования.** Уровень магния, кальция и эстрадиола у женщин с нормопенией было выше чем у пациенток с остеопенией и остеопорозом. Кроме этого, уровень щелочной фосфатазы и Т-критерия при денситометрии наоборот было повышено. **Заключение.** Применение МГТ в виде трансдермального спрея и метаболическая терапия (кальций D3, алеандроновая кислота), в остеопенической стадии позволяет произвести профилактику остеопороза

Ключевые слова: перименопауза, остеопороз, МГТ, факторы риска, Т-критерий

Zaripova D.Ya.
Bukhara State Medical Institute
Bukhara, Uzbekistan
Sadulloeva I.K.
Bukhara State Medical Institute
Bukhara, Uzbekistan

BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS

ANNOTATION

Relevance. With the improvement in the quality of life, a person began to live longer, this situation has led to the fact that women today spend 1/3 of their lives in the perimenopausal period. But this period has its own long-term problems in the form of osteoporosis. The purpose of the study. To determine the biochemical markers of osteoporosis in the early stages of its development. Materials and methods. We selected 121 women of the perimenopausal period as the object of the study, they were divided into 3 groups. Research results. The level of magnesium, calcium and estradiol in women with normopenia was higher than in patients with osteopenia and osteoporosis. In addition, the level of alkaline phosphatase and T-test in densitometry, on the contrary, was increased. Conclusion. The use of MHT in the form of a transdermal spray and metabolic therapy (calcium D3, aleandronic acid), in the osteopenic stage, makes it possible to prevent osteoporosis.

Keywords: perimenopause, osteoporosis, IHT, risk factors, T-score

Kirish. Jahon miqyosida perimenopauzal davrda osteoporozning kelib chiqish sabablarini o'rganish, uning kechishi va uni davolash taktikasi natijalari bo'yicha yuqori samaradorlikka erishish maqsadida qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmogda [1,4,6,7,10]. Jumladan, perimenopauza osteoporoziga erta tashxis qo'yishda ayollarda qon zardobining optik zichligi o'rnini o'rganish va baho'lash, ayollar orasida osteoporoz rivojlanishining xavf omillarini aniqlash, perimenopauza davri asoratlarini erta va aniq tashxislash usullarini ishlab chiqish, ushbu davrdagi ayollarda osteoporoz rivojlanishini erta bosqichlarda aniqlashda biokimyoviy markerlarning o'zmi va ularning steroid gormonlar bilan o'zaro bog'liqligini aniqlash, perimenopauzal osteoporoz bilan kasallangan ayollar orasida nogironlik hamda o'lim holatlarini kamaytirish uchun zamonaviy chora-tadbirlarni ishlab chiqish ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishi bo'lib qolmogda [2,3,5,8,9].

Tadqiqotning maqsadi. Perimenopauza davrida ayollarda osteoporozni bashorat qilish va unga erta tashxis qo'yishda biokimyoviy markerlarning o'rnini aniqlash va baholashdan iborat.

Materiallar va usullar. Tadqiqotning ob'ektini perimenopauza davrida osteoporoz rivojlanishi xavf omillari bo'lgan 121 nafar ayol tashkil qildi. Barcha ayollar Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi (RShTYoIM) Buxoro filiali va Buxoro viloyatining perinatal markazida tekshiruvdan o'tkazildi. Tadqiqotning predmeti sifatida bemorlar qon mineral almashinuv ko'rsatkichlarini o'rganish uchun ayollardan olingan qon namunalari, ultratovushli densitometriya natijalaridan foydalanildi. Tekshirilgan barcha ayollar (n=121) olingan parametrlarni taqqoslash va ishonchli ma'lumotlarni olish uchun 3 guruhga bo'lindi: 1-guruh – perimenopauza davri fiziologik kechgan ayollar (n=41); 2-guruh – dori-darmon bilan profilaktik davolangan, osteoporozning klinik belgilari namoyon bo'lgan ayollar (n=40); 3-guruh – skrining-tadqiqot va profilaktik davolangan, osteoporozning erta klinik belgilari mavjud bo'lgan ayollar (n=40). Kasallik profilaktikasi va davolovchi terapiyasi 3 oy davomida tirsak sohasiga 1 dozada sepiladigan Lenzetto transdermal sprey preparati, kuniga 1 tabletkadan kaltsiy D3, haftasiga 1 marta 70 mg alendron kislotasi qabul qilishdan tashkil topdi.

Tadqiqotda umumiy klinik-laborator, funktsional-diagnostik tekshirishlar (UTT tekshirish), biokimyoviy, gormonal, statistik tadqiqot usullardan foydalanilgan. O'rganilayotgan ko'rsatkichning o'rtacha arifmetik (M), o'rtacha kvadratik og'ish (σ), o'rtacha ko'rsatkich standart xatosi (m), nisbiy o'lchamlarini (chas-tota, %) hisoblash bilan variatsion parametrik va noparametrik statistika usullari qo'llanildi.

Tadqiqot natijalari. Perimenopauza davridagi tekshirilgan ayollarda ko'pincha turli darajadagi anemiyalar aniqlandi (36,4%, n=14). Uchrash chastotasi bo'yicha keyingi o'rinlarda arterial gipertenziya (16,5%, n=20), OIT kasalliklari (15,7%, n=19), bachadon miomasi (11,6%, n=14), YuTT kasalliklari (9,9%, n=12), YuQT kasalliklari (8,3%, n=10) bo'ldi.

Tekshirilgan bemorlarning klinik xarakteristikasi bemorlar shikoyati, jumladan, ularda og'riqlar mavjudligi belgilanmaganida to'liq bo'lmas edi. Qorin osti og'riqlari 29 nafar (24,0%) ayolda, bel sohasidagi og'riqlar 17 nafar (14,1%) ayolda aniqlandi. Qolgan 75 nafar (61,9%) ayolda bemor shikoyati sifatida og'riqlar aniqlanmadi. Bundan tashqari, kam sonli ayollar (18,2%, n=22) hayz siklining buzilishi haqida shikoyat qilishgan bo'lsa, tekshirilgan bemorlarning ma'lum qismi jinsiy yo'llardan surtma ko'rinishidagi ajralmalar haqida shikoyat bildirishdi (3,3%, n=4). Tekshirilgan barcha bemorlar orasida abort 19 holatda (15,7%), muddatidan avval tug'ruqlar 7 holatda (5,8%), o'lik bola tug'ilishi 4 holatda kuzatilib, ular jami tekshirilganlarning 3,3% ini tashkil qildi. Ta'kidlash joizki, tekshirilgan ayollarda o'z vaqtida bo'lgan tug'ruqlar 292 holatda kuzatilgan bo'lib, bu o'rtacha har bir tekshiriluvchiga 2,4 tug'ruqdan to'g'ri keladi. Tekshirish davomida ayollar, asosan, transdermal sprey, BIVdan, ayrim holatlarda OK, IK va kalendar usullaridan foydalanishgan.

Tadqiqotlarning keyingi bosqichlarida perimenopauza davridagi ayollarda densitometriya parametrlari va biokimyoviy markerlar o'rganildi. Olingan natijalar biokimyoviy markerlar (ishqoriy fosfataza, kaltsiy), estradiol va densitometrik parametrlar tekshirilganlarda referent qiymatlardan turli yo'nalishda farq qilganligini ko'rsatdi (1-jadval).

1-jadval

O'rganilayotgan guruh bemorlarida biokimyoviy markerlar va densitometrik parametrlar dinamikasi. n = 121.

Ko'rsatkichlar	Referent qiymatlar	Ko'rsatkichlar, n=121
Ishqoriy fosfataza, birl/l	240	231,13±2,71*↓
Kaltsiy, mg/dl	2,0–3,0	1,95±0,03*↓
Estradiol, nmol/l	0,05–0,7	0,43±0,04↔
T-score	0,1–1,0	1,25±0,06*↑

Perimenopauzal davrdagi ayollarda ishqoriy fosfataza miqdori referent ko'rsatkichlarga nisbatan past (R<0,05), shuningdek, tekshirilganlarda kaltsiyning darajasi ham referent ko'rsatkichlardan farqlanib, past ekanligi aniqlandi. Estradiol miqdori normal referent

ko'rsatkichlar chegarasida bo'lsa, densitometrik ko'rsatkich esa, yuqori.

Tadqiqot natijalari tahlili qon biokimyoviy parametrlari (ishqoriy fosfataza, kaltsiy)ning qiymatlari perimenopauza davridagi ayollarda densitometrik parametrga (T-score) teskari proporsional bo'lganligini

ko'rsatdi. Bu mazkur parametrlardan tekshirilgan ayol bemorlarning ushbu toifasida organizm holatini baholash belgisi sifatida foydalanish mumkinligini ko'rsatadi. Keyinchalik, ushbu ko'rsatkichlar tadqiqot guruhlarini bo'yicha tahlil qilindi va baholandi. Yuqorida aytilganidek, gematologik parametrlar bo'yicha taqqoslash guruhlarida o'rtasida ishonchli farqlar aniqlanmadi, biokimyoviy ko'rsatkichlar, estradiol va densitometrik ko'rsatkich - T-score miqdori bo'yicha 1-guruh va qolgan ikki guruhlar (2- va 3-guruh) o'rtasida farq kuzatildi. 1-guruh ayollarida ishqoriy fosfataza miqdori referent qiymatlar chegarasida bo'ldi va ulardan farq qilmadi - mos ravishda 240 birl/l ga qarshi 241,53±2,46 birlik/l (R>0,05). Boshqa tadqiqot guruhlarida mazkur parametrlarning kontsentratsiyasi nafaqat referent qiymatlarga nisbatan, balki 1-guruhga nisbatan ishonchli pasaydi - mos ravishda 241,53±2,46 birl/l va 240 birl/l ga qarshi 226,39±2,69 birl/l va 225,47±2,97 birl/l (R<0,05).

Qonda kaltsiy miqdori bo'yicha ham shunday o'zgarishlar kuzatildi - 1-guruhda 2,05±0,03 mg/dl va normativning pastki chegarasi 2,0 mg/dl, 2-guruhda bu qiymat 1,98±0,04 mg/dl gacha pasaydi, 3-guruhda yanada ko'proq kamaydi (1,82±0,02 mg/dl), u nafaqat 1-guruh va normativdan, balki 2-guruhdan ham ishonchli farq qildi (R<0,05). Deyarli shunday o'zgarish tekshirilgan ayollar qonida estradiol miqdori bo'yicha kuzatildi, bu yerda estradiol miqdori referent qiymatlar - 0,05-0,7 nmol/l ga qarshi mos ravishda guruhlar bo'yicha - 0,54±0,05 nmol/l; 0,4±0,04 nmol/l i 0,34±0,04 nmol/l bo'ldi.

T-score densitometrik parametr bo'yicha teskari sur'at kuzatildi, bu yerda ma'lumotlar tadqiqot guruhlarini bo'yicha o'zaro hayratlanarli farq qildi, mos ravishda guruhlar bo'yicha - 0,34±0,02 birl.; 1,18±0,06 birl. va 2,22±0,10 birl. Ko'rinib turibdiki, 3-tadqiqot guruhining ko'rsatkichlari kichik o'zgarishga yo'liqqan, mos ravishda ular menopauzal gormonal terapiyaga muhtoj bo'ldi.

O'tkazilgan densitometrik tadqiqotlarda perimenopauza davridagi sog'lom (nazorat guruhi, n=15) va bemor ayollarda T-mezonning turli ko'rsatkichlari aniqlandi. Sog'lom va bemor ayollarda o'zaro farq qiluvchi ko'rsatkichlar belgilandi: mos ravishda 0-1 gacha (me'yor) va 1,1 dan 2,5 gacha (osteopeniya), 2,5dan ortiq (osteoporoz) - r<0,001. Shunday qilib, tekshirilgan ayollarda davolashdan oldingi tovon suyagining densitometrik tahlili asosiy guruhda suyakning mineral zichligi ko'rsatkichlar me'yor doirasida bo'lgan nazorat guruhiga nisbatan farqli ravishda pasayganligini ko'rsatdi. Ifodalangan osteoporozli mazkur toifa ayollarida, ularning individual o'ziga xosliklarini inobatga olgan holda, o'z vaqtida osteotrop davolashni boshlash zarur. Faqat densitometrik ko'rsatkichlar, qon zardobining optik zichligi va uning tuzilmali qurilishini turg'unlashtirgandan keyingina terapiya perimeno-pauza davrida bo'lgan tekshirilgan ayollar hayot sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlash mumkin.

Bundan tashqari, bemorlarning shu kontingentida densitometrik tadqiqotlardan olingan xulosalar tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari 1-rasm-da keltirilgan.

1-rasm. Perimenopauza davridagi ayollarda suyak densitometrik tadqiqotlari ko'rsatkichlari

Aksariyat tekshirilgan bemorlarda Z-mezon (40,5±4,5%, n=49) ko'rsatkichlari yosh normasi doirasida bo'lganligi belgilandi, ya'ni tovon suyagida suyak to'qimasining mineral zichligi deyarli o'zgarishsiz qoldi. Qolgan bemorlarda tovon suyagida (47,1±4,5%, n=57) osteopeniya (suyaklarda suyak to'qimasi mineral zichligining kamayishi), sinish xavfi - 4% dan 90% gacha (28,9±4,1%, n=35) va osteoporoz - tovon suyagi to'qimalarida suyak mineral zichligining keskin kamayishi (17,4±3,4%, n=21) aniqlandi.

Tovon suyagidan olingan ma'lumotlar tahlili deyarli barcha densitometrik ko'rsatkichlar o'zaro yaqin bo'lganligi va ishonchli farq qilmaganligini ko'rsatdi (R>0,05). Bu barcha parametrlarga tegishli bo'ldi: BMD, BMC, suyak yuzasining maydoni, T-score va Z-score.

T-mezon parametrlari bilan taqqoslaganda, bu perimenopauza davridagi ayollarda suyak to'qimasi mineral zichligining kamayishi rivojlanishini ko'rsatadi. Buni shu toifa va yoshdagi ayollarning salomatlik holatini baholashda albatta e'tiborga olish lozim. Tovon suyagi ko'rsatkichlari o'rtasida asosiy farq sinish xavfining nisbiy ko'rsatkichi bo'yicha bo'lganligini ta'kidlash joiz. Tovon suyagining sinish xavfi 2,4 (T-score bo'yicha) va 1,6 (Z-score bo'yicha) marta yuqori bo'ldi (R<0,001).

Tadqiqotlarning keyingi bosqichlarida perimenopauza davridagi ayollarda densitometriyaning ko'rsatkichlari va biokimyoviy markerlari o'rganildi. Olingan natijalar, biokimyoviy markerlar (ishqoriy fosfotaza, kaltsiy, estradiol) va densitometrik parametrlar tekshirilganida referent qiymatlardan turli yo'nalishda farq qilganligini ko'rsatdi (2-jadval).

2-jadval

O'rganilayotgan guruh bemorlarida biokimyoviy markerlar va densitometriya o'rtacha ko'rsatkichlari n = 121.

Ko'rsatkichlar	Ko'rsatkichlar	Ko'rsatkichlar
Ishqoriy fosfataza, birl/l	240	231,13±2,71*↓
Kaltsiy, mg/dl	2,0-3,0	1,95±0,03*↓
Estradiol, nmol/l	0,05-0,7	0,43±0,04↔
T-score	0,1-1,0	1,25±0,06*↑

irl/1 ($R < 0,05$). Shuningdek referent qiymatlarning pastki chegarasi - 2,0 mg/dl ($R < 0,05$) ga qarshi tekshirilganlarning qonida kaltsiy miqdorining $1,95 \pm 0,03$ mg/dl gacha ishonchli kamayishi kuzatildi. Agar estradiol miqdori me'yoriy referent qiymatlar chegarasida bo'lgan bo'lsa, densitometrik parametr - T-score me'yorga nisbatan ishonchli ortdi - mos ravishda 1,0 birlikka qarshi $1,25 \pm 0,06$ birlik ($R < 0,05$). Tadqiqot natijalarining tahlili, qon biokimyoviy parametrlarining

(ishqoriy fosfataza, kaltsiy) qiymatlari perimenopauza davridagi ayollarda densitometrik parametr (T-score) teskari proportsional bo'lganligini ko'rsatdi. Ushbu fakt, ushbu ko'rsatkichlarning tekshirilgan ayollarning mazkur toifasida organizm holatini baholashni bashoratchi belgisi sifatida foydalanish mumkinligini ko'rsatadi. Yuqoridagi barcha ko'rsatkichlarning tadqiqot guruhlari bo'yicha tahlili quyidagi jadvalda berilgan (3- jadval).

3-jadval

Perimenopauza davridagi ayollarda davolashdan oldin va keyingi biokimyoviy markerlar va densitometriya ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Referent qiymatlar	Tadqiqot guruhlari		
		1 gr., n=41	2 gr., n=40	3 gr., n=40
Ishqoriy fosfataza, birl/l	240	$241,53 \pm 2,46$	$226,39 \pm 2,69^* \downarrow$	$225,47 \pm 2,97^* \downarrow$
Kaltsiy, mg/dl	2,0-3,0	$2,05 \pm 0,03$	$1,98 \pm 0,04^* \downarrow$	$1,82 \pm 0,02^* \downarrow$
Estradiol, nmol/l	0,05-0,7	$0,54 \pm 0,05$	$0,40 \pm 0,04^* \downarrow$	$0,34 \pm 0,04^* \downarrow$
T-score	0,1-1,0	$0,34 \pm 0,02$	$1,18 \pm 0,06^* \uparrow$	$2,22 \pm 0,10^* \uparrow$

*Ishonchlilik darajasi $r < 0,05$.

Yuqorida aytilganidek, gematologik parametrlar bo'yicha taqqoslash guruhlari o'rtasida ishonchli farqlar aniqlanmadi, biokimyoviy parametrlar va densitometrik parametr - T-score miqdori bo'yicha 1-guruh va qolgan ikki guruhlar (2- va 3-guruh) o'rtasida farq kuzatildi.

1-guruh ayollarida ishqoriy fosfatazaning miqdori referent qiymatlar chegarasida bo'lib, ulardan farq qilmadi - mos ravishda 240 birl/l ga qarshi $241,53 \pm 2,46$ birl/l ($R > 0,05$). Boshqa tadqiqot guruhlarida mazkur parametrning konsentratsiyasi nafaqat referent qiymatlarga nisbatan, balki 1-guruhga nisbatan ishonchli pasaydi - mos ravishda $241,53 \pm 2,46$ birl/l va 240 birl/l ga qarshi $226,39 \pm 2,69$ birl/l va $225,47 \pm 2,97$ birl/l ($R < 0,05$). Qonda kaltsiy miqdori bo'yicha ham shunday o'zgarishlar kuzatildi - 1-guruhda $2,05 \pm 0,03$ mg/dl va normativning pastki chegarasi 2,0 mg/dl, 2-guruhda va qiymat $1,98 \pm 0,04$ mg/dl gacha pasaydi, 3-guruhda yanada kamaydi ($1,82 \pm 0,02$ mg/dl), u nafaqat 1-guruh va normativdan, balki 2-guruhdan ham ishonchli farq qildi ($R < 0,05$). Birinchi guruhda kaltsiyning pasayishi 3 % ga, ikkinchi guruhda 1 % ga o'zgarigan bo'lsa, uchinchi guruhda ushbu ko'rsatkich 9 % ga o'sish suratida referent ko'rsatkichlardan davodan keyin farqlanishi kuzatildi. Kuzatuvlarning deyarli shunday o'zgarishi tekshirilgan ayollar qonida estradiol miqdori bo'yicha ham kuzatildi, bu yerda estradiol miqdori referent qiymatlar - 0,05 - 0,7 nmol/l ga qarshi mos ravishda guruhlar bo'yicha - $0,54 \pm 0,05$ nmol/l; $0,4 \pm 0,04$ nmol/l va $0,34 \pm 0,04$ nmol/l bo'ldi. T-score densitometrik parametr bo'yicha teskari surat kuzatilib, ma'lumotlar tadqiqot guruhlari bo'yicha o'zaro keskin farq qildi - mos ravishda guruhlar bo'yicha $0,34 \pm 0,02$ birl.; $1,18 \pm 0,06$ birl. va $2,22 \pm 0,10$ birl. Ko'rinib turibdiki, 3-tadqiqot guruhining ko'rsatkichlari deyarli o'zgarishsizligi tufayli ular MGT ga muhtoj edi.

Shunday qilib, perimenopauza davridagi ayollarda biokimyoviy markerlar (ishqoriy fosfataza, kaltsiy, estradiol), densitometrik

parametrning (T-score) o'rganilishi va tahlili shuni ko'rsatdiki, bu ko'rsatkichlar nafaqat referent qiymatlarga nisbatan, balki tadqiqot guruhlari o'rtasida sezilarli darajada farq qiladi. Qondagi ishqoriy fosfataza, kaltsiy va estradiolning kamayishi, shuningdek referent qiymatlarga nisbatan densitometrik ko'rsatkichlarning oshishi ularning perimenopauza davridagi ayollarda suyak to'qimasining patologiyasi - osteopeniya va osteoporoz shakllanish xavfini aniqlash uchun ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi. 3-guruhga kiritilgan perimenopauza davridagi ayollarda mazkur parametrlarning sezilarli pasayishi kuzatilganligini inobatga olib, ular profilaktik davolamagan taqdirda hayot sifatining pasayishi va patologik atravmatik sinishlarga olib kelishi mumkin.

Perimenopauza davrida bo'lgan ayollarda klimakterik belgilar va hayot tarzini yaxshilovchi turli dori vositalari bilan profilaktika terapevsiyasining samaradorligini qiyosiy solishtirish hamda davolash dinamikasida ularning samaradorligini baholash masalalari o'rganilgan.

Olingan natijalar tahlili 84 nafar (69,4%) ayolda quyulish hissi, yurak urishi, paresteziya, tez toliqish, tez achchiqlanish, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, uyqusizlik kabi vazomotor va ruhiy-hissiy buzilishlar kuzatilganligini ko'rsatdi. Tekshirilgan barcha ayollardan jami 20 (16,5%) nafari KS (urogenital va teri)ning o'rtacha belgilariga ega bo'ldi, 64 (52,9%) nafar ayolda esa osteoporoz kabi klimakterik sindromning (KS) kech paydo bo'lishi kuzatildi. Klimakterik sindromning bu klinik ko'rinishlari suyak to'qimasining rezorbtitsiyasining buzilishi va mineral almashinuv o'zgarishi bilan bevosita korrelyatsiyaga ega bo'ldi.

Biokimyoviy, gormonal va densitometrik parametrlar tahlili osteopeniya va osteoporoz bo'lgan ayollarda mazkur ko'rsatkichlar tekshirilgan normopeniya ma'lumotlariga nisbatan turli yo'nalishda o'zgarishini ko'rsatdi (4-jadval).

4-jadval

Perimenopauza davridagi ayollarning biokimyoviy, gormonal va densitometrik ko'rsatkichlari. n=121.

Guruhlar	Magniy, mmol/l	Magniy, mmol/l	IF, mmol/l	Estradiol, mmol/l	Densitometriya, T-mezon
Normopeniya, n=26	0,96	2,7	202,0	46,9	0,73
Osteopeniya, n=31	0,83	2,1	210,7	41,0	1,62
Osteoporoz, n=64	0,71	1,9	229,3	34,2	2,97

Eslatma: IF - ishqoriy fosfataza

Magniy, kaltsiy va estradiol miqdoridan normopeniyali ayollar ko'rsatkichlariga nisbatan osteopeniya va osteoporozli ayollarda yuqoridagilarning miqdori sezilarli darajada past bo'lganligi aniqlandi. Bundan tashqari, ishqoriy fosfatazaning miqdori va

densitometrik ko'rsatkich - T-mezon, aksincha, nisbatan yuqori bo'lganligi kuzatildi. Mazkur toifa ayollariga 3 turda qo'llaniladigan, tarkibida estradiol saqlovchi dori vositalari bilan MGT o'tkazishga qaror qilindi, bunda oral tabletkalar, inekstsiya dori vositalari va

transdermal sprej qo'llanildi. Bemorlar bu prepratlarning qo'llanilishiga muvofiq 3 guruhga bo'lindi:

1-guruh – klimakteriya fazasida yoki klimakteriy, uning fiziologik kechishi yoshida bo'lgan, hech qanday gormonal vositalar yoki osteogenezni oshiruvchi preparatlar qabul qilmagan ayollar;

2-guruh – menopauzaning belgilari bo'lgan: birdaniga isib yoki sovib ketish hissi, depressiya, uyqusizlik kabilarni his qilgan, perimenopauza yoshida bo'lgan hamda kontratsepsiya maqsadida OK va in'ektsiyali gormonal preparatlarni aralash qabul qilgan va akusher-ginekolog shifokor qabulida rejali, davriy kuzatuvda bo'lmagan ayol bemorlar;

3-guruh – tizimli ravishda mutaxassislar kuzatuv ostida bo'lgan, ularning tayinlovi bo'yicha 3 oy va undan ortiq vaqt mobaynida biz o'rganayotgan ko'rsatkichlarning nazorat kuzatuv ostida Lenzetto transdermal spreyi miqdorini individual tanlagan holda (1–2 doza) qo'llagan 40 nafar ayol.

Biz bu guruh ayol bemorlariga suyak mineral zichligini oshirish maqsadi-da 3 oy davomida ertalab ovqatdan keyin kuniga 1 mahal 1 ta tabletkadan kaltsiy D3 va 3 oy davomida haftasiga 1 marta 70 mg dozada aleandron kis-lota tavsiya qildik.

Tekshirilgan ayollar qonidagi davolashdan oldin va keyingi estradiol ko'rsatkichlari tahlili ularning turli yo'nalishda o'zgarganligini ko'rsatdi. Shunday qilib, 1-guruhda estradiol kontsentratsiyasi 42,4±3,4 pmol/l dan 22,5 pmol/l (r<0,01) gacha, 2-guruhda estradiol kontsentratsiyasi 18,2 pmol/l (r<0,0) gacha oshdi. 3-guruhda estradiol kontsentratsiyasi 16,5 pmol/l (r<0,01) ga oshdi. Bu yuqorida keltirilgan preparatlarning barcha shakllari ayollarda klimakterik buzilishlarni davolashda deyarli bir xil samaraga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Biz bu guruh ayol bemorlariga suyak mineral zichligini oshirish maqsadi-da 3 oy davomida ertalab ovqatdan keyin kuniga 1 mahal 1 ta tabletkadan kaltsiy D3 va 3 oy davomida haftasiga 1 marta 70 mg dozada aleandron kis-lota tavsiya qildik.

Davolash natijasida 1-guruhdagi 3 nafar tekshirilgan ayolda gastro-patiya remissiya bosqichidan qo'zg'alish bosqichiga o'tdi. 2-guruhdagi 1 nafar ayolda remissiya bosqichidagi gastropatiya qo'zg'alish bosqichiga o'tganligi aniqlandi, 15 nafar ayol bemordan 2 nafarida in'ektsiya yuborish sohasida abstsesslanish jarayoni kuzatildi.

3-guruhda yuqorida keltirilgan nojo'ya ta'sir belgilarining namoyon bo'lishi kuzatilmadi, bu gormonal vositalar-ni gastroenterologik ayol bemorlarga nisbatan transdermal qo'llash xavf-siz ekanligini ishonchli tasdiqladi. Barcha uch guruhda, ayniqsa, 3-guruhda tarkibida estradiol mavjud preparatlarni qo'llab davolash natijasida bemorlar ahvoli yaxshilangani, faolligi va kayfiyati ko'tarilgani kuza-tildi.

Uch oylik davolash kursidan keyin 1-guruhda 86,7% (n=13) nafar ayol bemor, 2-guruhda 73,3% (n=11) va 3-guruhda 93,3% (n=14) nafar ayolda kli-makteriy belgilari to'xtatildi. 73,3% (n=11) bemorda bosh og'rig'i va bosh aylanishi yo'qoldi, 66,7% (n=10) va 80,0% (n=12) ayollarda kardialgiya bel-gilari aniqlanmadi, mos ravishda 66,7% (n=10), 60,0% (n=9) va 73,3% (n=11) bemorlarni quyilishlar, terlash bezovta qilmadi, tekshiruv guruhi-dan qat'iy nazar deyarli barcha ayollarda uyqu me'yorlashdi.

Tekshirilgan ayollar qonidagi davolashdan oldin va keyingi estradiol ko'rsatkichlari tahlili ularning turli yo'nalishda o'zgarganligini ko'rsatdi. Shunday qilib, 1-guruhda estradiol kontsentratsiyasi 42,4±3,4 pmol/l dan 22,5 pmol/l (r<0,01) gacha, 2-guruhda estradiol kontsentratsiyasi 18,2 pmol/l (r<0,0) gacha oshdi. 3-guruhda estradiol kontsentratsiyasi 16,5 pmol/l (r<0,01) ga oshdi. Bu yuqorida keltirilgan preparatlarning barcha shakllari ayollarda klimakterik buzilishlarni davolashda deyarli bir xil samaraga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Tadqiqotlar natijasida perimenopauza davridagi AQBli bemorlarni kombinatsiyali davolashda Lenzetto qo'llanilishi, sutkalik kuzatish ma'lumotlariga ko'ra, AQBning sezilarli darajada tushishiga olib kelib, 76% bemorlarda u turg'un me'yorlashgani, faqat farmadipin qabul qilganlarda esa ushbu ko'rsatkich 52% ni tashkil qilgani qayd etildi. Shunday qilib, asosiy guruhda antigipertenziv terapiyaning samaradorligi nazorat guruhi bilan solishtirganda 24% ga yuqori bo'ldi (R<0,01).

AQB sutkalik ko'rsatkichlarining me'yorlashuvi asosiy guruhda 70% va nazorat guruhida 46% bemorda kuzatildi (guruhlar o'rtasidagi farq ishonchli, r<0,01). Qo'shimcha tarzda Lenzetto qabul qilgan ayollar guruhida nazorat guruhi bilan taqqoslaganda, yurak qisqarishlarining o'rtacha chastotasi ishonchli pasayganligi aniqlandi, ularda simpatik tizim reaktivligi pasaydi va organizmning moslashuvchanlik imkoniyatlari yaxshilandi (5-jadval).

5-jadval.

Perimenopauza davridagi ayollarda davolashdan oldin va keyin gemodinamik ko'rsatkichlarning qiyosiy ko'rsatkichlari, n= 121.

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi		Asosiy guruh	
	Davolashdan oldin	Davolashdan keyin	Davolashdan oldin	Davolashdan keyin
24 soat				
SAB, mmHg	160,4±5,2	141,5±2,8*↓	157,6±2,3	138,5±2,5*↓
DAB, mmHg	97,3±3,2	89,4±3,0*↓	95,6±2,4	84,4±2,2*↓
YUS, zarb/daq	77,2±2,5	74,9±2,5↔	79,3±2,2	65,2±2,0*↓
Kunduzi				
SAB, mmHg	163,6±5,6	144,2±3,4*↓	167,4±2,5	138,3±2,4*↓
DAB, mmHg	99,4±3,7	89,5±3,2*↓	101,2±2,3	86,3±2,2*↓
YUS, zarb/daq	82,2±2,3	76,4±2,4*↓	83,5±2,5	68,2±2,6*↓
Tunda				
SAB, mmHg	152,5±4,2	138,4±4,3*↓	155,4±3,2	130,2±2,5*↓
DAB, mmHg	92,3±2,4	88,2±3,0↔	93,5±2,4	82,5±2,4*↓
YUS, zarb/daq	74,2±2,3	72,2±2,5↔	72,2±2,5	62,4±2,3*↓

Eslatma: * - davolashdan oldin va keyin farqlar ishonchligi; ↓, ↑ - o'zgarishlarning yo'nalishi; ↔ - ishonchli o'zgarishlar yo'qligi.

Asosiy guruhning 70%, nazorat guruhining esa 46% bemorida AQB sutkalik profilining me'yorlashuvi va tungi vaqtda fiziologik pasayishi qayta tiklanishiga erishildi (guruhlar o'rtasidagi farq ishonchli, r<0,01). Qo'shimcha tarzda Lenzetto qabul qilgan ayol bemorlar guruhida, nazorat guruhi bilan taqqoslaganda, yurak qisqarishlarining o'rtacha chastotasi ishonchli pasayganligi aniqlandi. Ularda simpatik tizim reaktivligi pasayib, organizmning moslashuvchanlik imkoniyatlari yaxshilandi. Shunday qilib, perimenopauza davrida bo'lgan va AQB oshgan bemorlar-ni kompleks davolashda Lenzettoning kiritilishi AQB sutkalik profili hamda gemodinamik ko'rsatkichlarga ijobiy ta'sir qiladi, MGT ning boshqa turlari bilan taqqoslaganda ayollar hayot darajasini oshiradi.

Xulosalar.

1.Qonda ishqoriy fosfataza, kaltsiy va estradiolning referent qiymatlarga nisbatan kamayishi, shuningdek densitometrik ko'rsatkichning ortishi perimenopauza davridagi ayollarda osteopeniya va osteoporozni bashorat qilish va ularga erta tashxis qo'yish uchun ularning istiqbolini belgilashdagi ahamiyatini ko'rsatdi.

2.Uchinchi guruhga kiritilgan, perimenopauza davrida bo'lgan ayollarning qonida ishqoriy fosfataza, kaltsiy va estradiolning sezilarli miqdorda kaamyishi profilaktik davolanishga muhtoj ekanligini ko'rsatadi. Davolanmagan bemorlarda osteopeniyaning patologiya oldi holati suyaklar g'ovakligining ortishi fonida osteoporozga o'tishi va shu toifadagi ayollarda hayot sifatiga sezilarli ta'sir etishi mumkin

3. Kasallik belgilari namoyon bo'lguniga qadar osteopeniya bosqichida transdermal sprej yordamida o'tkazilgan MGT va metabolik terapiya (kaltsiy D3, aleandron kislota), nafaqat osteoporoz profilaktikasi, balki ayollarda metabolik o'zgarishlar asosida shakllanadigan yurak qon-tomir kasalliklari rivojlanishining oldini olish va ayollar hayot tarzini optimallashtirishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Дедов И.И., Л.Я. Рожинская, Ж.Е. Белая. Роль и место бифосфонатов в профилактике и лечении остеопороза. Журнал Остеопороз и остеопатии. №1/2015.
2. Зарипова Д.Я., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И., Ашурова Н.Г. Влияние магний дефицитного состояния и дисбаланса стероидных гормонов в жизнедеятельности организма женщины. Тиббиётда янги кун. №4.2019 стр.45-49.
3. Российская ассоциация по остеопорозу. Клинические рекомендации. Остеопороз. Диагностика, профилактика и лечение. Под ред. Беневоленской.2018. стр.59-63.
4. Султонова Нигора Азамовна. Ранняя диагностика недостаточности плаценты у женщин с репродуктивными потерями в республике Узбекистана. Новый день медицины // 2020 .4 (34).- С.-366-368.
5. Brown J.P., Delmas P.D. Arlot M, Meunier P.J. Active bone turnover of the corticoendosteal envelope in perimenopausal osteoporosis. J.ClinEndocrinol 2017;64:954-959.
6. Nurkhanova N.O. Assessment of the risk of endometrial hyperplasia in the perimenopausal period. / International Journal of Advanced Research in Engineering and Applied Sciences, 2022. Vol. 11. No. 6. P. 8-15. <https://garph.co.uk/IJAREAS/June2022/2.pdf>
7. Rodan G., Rezska A., Golub E. et al. Bone safety of long-term bisphosphonate treatment. Curr Med Res Opin 2014;20:1291-300.
8. Kelly T., Wilson K., Heymsfield S. Dual energy X-ray absorptiometry body composition reference values from NHANES // PLoS ONE. 2019. V. 4 (9). P. 7038
9. Tosheva II, Ikhtiyarova GA Cytokine Profile Changing in Pregnant Women with Chorioamnionitis// Open Access Journal of Gynecology-2021.6(4): 000227. P.1-6.
10. Tosheva Iroda Isroilovna. (2022). Labor and Perinatal Outcomes in Women with Preterm Rupture of Membranes and with Chorioamnionitis. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES, 1(4), 297–305.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, NOMER 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000